

EGRI SOLIQLAR

Ravshanov Xurshid Akramovich

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika instituti Moliya va Bank ishi kafedrası
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10523956>

Annotatsiya. Ushbu tezisda soliq turlari, uning ahamiyati, bugungi kundagi mohiyati haqida ma'lumotlar berilgan, ayniqsa soliqning iqtisodiy mohiyatiga ko'ra bo'lingan turi egri (bilvosita) soliq'larga alohida e'tibor qaratilgan. Bu tezisda aynan egri soliqning aksiz turi bo'yicha keng va to'liq ma'lumotlar berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar. Soliqlar, egri soliq'lari, to'g'ri soliq'lari, iqtisodiy mohiyati, byudjetga tushishi, soliq to'lovchilari, aksiz.

INDIRECT TAXES

Abstract. In this thesis, information is given about the types of taxes, their importance, and their essence today, with special attention being paid to indirect (indirect) taxes, which are divided according to the economic nature of the tax. In this thesis, an attempt was made to provide extensive and complete information on the excise type of indirect tax.

Keywords. Taxes, indirect taxes, direct taxes, economic nature, budget, taxpayers, excise.

КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ

Аннотация. В данной дипломной работе даются сведения о видах налогов, их значении и сущности на сегодняшний день, при этом особое внимание уделяется косвенным (косвенным) налогам, которые подразделяются по экономической сущности налога. В данной дипломной работе предпринята попытка предоставить обширную и полную информацию об акцизном виде косвенного налога.

Ключевые слова. Налоги, косвенные налоги, прямые налоги, экономическая природа, бюджет, налогоплательщики, акциз.

Kirish. Bugungi kunda respublikamizda turli xil islohotlar olib borilmoqda, har bor sohada yangiliklar, qulayliklar yaratilmoqda. Jumladan, soliq siyosatini yanada takomillashtirish, soliq'larning turlari va ularga amal qilish borasida ishlar olib borilmoqda, bu, albatta, muhim ahamiyatga ega va asosiy masalalaridan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, soliq sohasidagi islohotlarni xalqqa, talabalarga yetkazish, aniq va tushunarli dasturlar ishlab chiqish, darsliklar tayyorlash, amaliy tadqiqotlar olib borish, ilg'or texnologiya va istiqbolli dasturlarni tatbiq qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar jamiyatimiz,

hukumatimizdagi insonlar o'rtasidag asosiy vazifalardan biridir. Bundan tashqari, bozor iqtisodiyotida biznes sohasi erkin rivojlanmoqda, biznes subyektlari o'rtasida raqobat rivojlanmoqda. Har qanday biznes bilan shug'ullanuvchi odam, tadbirkorlar iqtisodiy mohiyatiga ko'ra, byudjetga tushishiga ko'ra, soliq tortish obyektiga ko'ra, soliq to'lovchilar turiga ko'ra soliqlar to'laydi.

Rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar soliq tizimiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ular amaliyotda soliq stavkalarini tabaqalashtirilgan holda qo'llanilishini guvohi bo'lish mumkin, chunki soliqlarning rag'batlantiruvchilik rolini yuzaga chiqishi, asosan, uch xil ko'rinishda yuzaga chiqadi. Bular soliq imtiyozlarini amalga oshirish (soliq obyektini kamaytirish), soliq to'lovchilarni soliqdan ozod etish hamda soliq stavkalarini tabaqalashtirish hisoblanadi. Qayd etish joizki, soliq stavkalarini tabaqalashtirish soliq tizimi hamda iqtisodiyotning real sektori uchun ham foydali bo'lsada, ammo bu jarayonda eng asosiy muammo soliq stavkalarini tabaqalashtirish masalasi hisoblanadi. Agar, soliq stavkalarini tabaqalashtirishda to'g'ri va egri soliqlar holatiga e'tibor beradigan bo'lsa, egri soliqlarga nisbatan to'g'ri soliqlarda soliq stavkalari ko'proq tabaqalashgan. Buning asosiy sababi, soliqlarning rag'batlantiruvchilik roli, asosan, to'g'ri va egri soliqlar orqali yuzaga chiqishi, shunga asoslangan holda soliq stavkalarini tabaqalashtirishda to'g'ri va egri soliqlar orqali korxonalarni turli xil faoliyat bo'yicha rag'batlantirish hisoblanadi.

Egri (bilvosita) soliqlar – iste'molga solingan soliq bo'lib, u ishlab chiqarilgan tovarlar, ishlar va xizmatlar qiymatiga ustama tarzida qo'yiladi. U yaratilgan mahsulotni va jamg'armalarni sarflash jarayonida undiriladi. Ularga: QQS, aksiz solig'I, yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq, bojxona boji, jismoniy shaxslarning transport vositalari uchun benzin, dizel, yoqilg'I va gaz ishlatganlik uchun soliq va shu kabilar kiradi.

Egri soliqlarning yana bir turi bo'lgan **aksiz solig'i** bo'yicha ham tabaqalashtirilgan soliq stavkalari qo'llanilgan bo'lib, bu soliq turida soliq stavkalarini tabaqalashtirishda boshqa soliqlardan farqli ravishda soliq stavkalari soliq to'lovchilarning ishlab chiqarish faoliyati sohalar yoki soliq to'lovchilarning joylanishiga qarab emas, balki aksiz solig'iga tortiladigan tovarlar ro'yxati bo'yicha tabaqalashtirilgan.

Jahon soliq amaliyotida Davlat budjeti daromadlari tarkibida to'g'ri va egri soliqlarning nisbatiga qarab u yoki bu mamlakat iqtisodiyotining rivojlanganlik darajasiga baho berish mumkin. Masalan, AQSHda budjet daromadlari tarkibida to'g'ri soliqlar salmog'ining 90 foizga yaqin bo'lishi bu mamlakat iqtisodiyotining yuqori darajada rivojlanganligidan darak beradi. O'zbekiston Respublikasi davlat budjeti ijtimoiy xarajatlarini o'sish tendensiyasiga ega ekanligi

davlat budjeti daromadlari hajmini uzluksiz oshirib borishni taqozo qiladi. Bu esa, qo'shilgan qiymat solig'i, aksiz solig'i kabi barqaror daromad manbalarini budjet daromadlarining tarkibidagi yuqori salmog'ini ta'minlashni taqozo qiladi. Yevropa mamlakatlarida egri soliqlarning roli AQSH, Yaponiya, Kanada va Avstraliyaga qaraganda yuqoridir. Yevropa mamlakatlarida jami soliq tushumlarining hajmida egri soliqlarning salmog'i 40 foizdan yuqori bo'lib, ayrim mamlakatlarda 50 foizni tashkil etadi. Mazkur ko'rsatkich 50 foizdan yuqori bo'lgan mamlakatlar guruhiga Meksika, Turkiya va Koreya kiradi. AQSH, Yaponiya, Kanada va Avstraliyada esa ushbu ko'rsatkich 25—30 foizni tashkil qiladi.

O'zbekistonda aksiz solig'i 1992- yilda qo'shilgan qiymat solig'i bilan birgalikda oborot solig'i va sotuvdan olinadigan soliqlar o'rniga joriy qilingan. Uning qo'shilgan qiymat solig'idan farqli tomoni shundaki, u ayrim tovarlar va mahsulotlarni chegaralab olgan va u bajarilgan ish, ko'rsatilgan xizmatlarga nisbatan qo'llanilmaydi. Aksiz solig'i individual xarakterga ega bo'lib, faqat aksiz osti tovarlarga nisbatan qo'llaniladi. Aksiz solig'i qo'shilgan qiymat solig'iga tortiladigan bazada va narxda hisobga olinadigan yuklab jo'natilgan tovarlar qiymatining bir qismini egri soliq sifatida budjetga undirish shakli hisoblanadi. Aksiz solig'i Davlat budjeti daromadlarini shakllantirishda salmoqli o'rin egallaydi, Hozirgi vaqtda aksiz solig'ining ulushi davlat budjeti daromadlari tarkibida kam salmoqni egallamoqda. Aksiz solig'i to'liq respublika budjetining daromadlar qismiga kelib tushadi va uning soliq yuki iste'molchilar zimmasida bo'ladi.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH

Soliq hisbolash chiqish tartibi, hisob-kitobni taqdim etish tartibi:

- Soliq davri 1 oy;
- Aksiz soliq'ini hisoboti soliq bo'yicha hisobda turilgan joydagi soliq organlariga har oyda, soliq davridan keyingi oyning 10-kunidan kechiktirmay taqdim etiladi
- Soliqni to'lash soliq hisobotini taqdim etish muddatidan kechiktirmay amalga oshiriladi.
- Import qilinadigan tovarlar bo'yicha soliqni to'lash bojxona to'g'risidagi qonun hujjatlarida belgilangan muddatlarda amalga oshiriladi. Aksiz markalari bilan tamg'alanishi lozim bo'lgan olib kiriladigan aksiz to'lanadigan tovarlar bo'yicha soliq aksiz markalari olinguniga qadar to'lanadi.

Aksiz markalari ishlab chiqariladigan va import qilinadigan aksiz tovarlarining turlariga bog'liq ravishda harfiy va raqamli belgilar bilan markalanadi hamda quyidagi turlarga bo'linadi: — IM – mahsulot O'zbekiston Respublikasi hududiga import bo'yicha olib kelingan; — O'Z – mahsulot O'zbekiston Respublikasi hududida ishlab chiqarilgan; — 98 – dastlabki ikki belgi – aksiz markasi bosib chiqarilgan yil; — 01 yoki 001 – keyingi ikki yoki uchta belgi – ishlab chiqaruvchi korxonalariga (importchilarga) tegishli tamaki mahsuloti yoki alkogolli ichimlik bo'yicha

beriladigan kod raqamlari; — 4 raqam belgisi aksiz markalarida tamaki mahsulotini bildiradi; — 5 raqam belgisi aksiz markalarida alkogolli mahsulotni bildiradi; — 98 bilan tugaydigan oxirgi raqamlar O'zbekiston Respublikasi hududiga aksiz tovarlari mayda turkumlar bilan olib kelinganligini anglatadi; — 99 bilan tugaydigan oxirgi raqamlar musodara qilingan aksiz tovarlarini anglatadi.

REFERENCES

1. Soliqlar va soliqqa tortish: Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik / A.V. Vahobov, A.S. Jo'rayev; O'zR oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi, Toshkent Moliya in-ti, — Toshkent: Sharq, 2009. — 448 b.
2. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME I ISSUE8 UIF-2022: 8.2/ISSN: 2181-3337. Egri soliqlarni huquqiy tartibga solish.
3. O'zbekiston Respublikasining Qonunlari, Prezident Farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari, me'yoriy hujjatlar.
4. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi.
5. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 30.12.2020 yildagi O'RQ-659-son "2021-YIL UCHUN O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING DAVLAT BUDJETI TO'G'RISIDA"GI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNI QABUL QILINGANLIGI MUNOSABATI BILAN O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING AYRIM QONUN HUJJATLARIGA O'ZGARTISH VA QO'SHIMCHALAR KIRITISH HAQIDA

MODERN SCIENCE
& RESEARCH